

Análise de Alertas de Tecnovigilância e Registros de Produtos para Saúde no Brasil

Luiz Felipe Spinola Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-1978-8702

Heitor Pereira Nunes Fernandes Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0081-3568

Luís Octávio Custódio Trovo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-0006-6388

Laura Bin de Carvalho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-0442-4270

Ana Julia da Silva Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-2921-463X

Júlia Cristina Rodrigues Diniz
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-9995-1558

Heloísa Morais Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-2945-7126

Beatriz Batista Passos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-9139-8724

Paloma Anselmo Rosa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-0181-1481

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Abstract— This study presents a comparative analysis between technovigilance alerts and the registration of medical devices in Brazil. Data were obtained from the Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA), covering technovigilance alerts issued between July 1, 2020, and June 30, 2025. The analysis considered the number of alerts per manufacturer in relation to the total registered products, classified by risk level. The results indicate that the absolute number of alerts alone is insufficient to assess manufacturer performance, as companies with more registered products tend to accumulate more notifications. A proportional approach revealed that higher-risk devices (Classes III and IV) show lower relative alert rates, reflecting stricter quality control and regulatory requirements. These findings highlight the importance of proportional analysis in technovigilance, providing a more accurate basis for regulatory actions and decision-making in healthcare technology management.

Keywords — *Technovigilance, Medical Devices, ANVISA, Risk Classification, Regulatory Analysis.*

I. INTRODUÇÃO

A crescente evolução nos serviços de saúde é permitida pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos médicos. Essa evolução se dá, principalmente, através da melhoria e do surgimento de novas tecnologias para o desenvolvimento de dispositivos e instrumentos médicos, contribuindo com a eficácia de tratamentos e visando garantir uma melhor qualidade de vida a população. Em contrapartida, juntamente com esse avanço, surge um novo problema: o aumento de erros de operação e do próprio desenvolvimento dos equipamentos [1]. Isso significa que, mesmo com tamanha evolução, ainda há uma falta de capacitação

técnica operacional e ocorrem erros durante a produção do equipamento em larga escala.

Tendo isso em vista, é possível afirmar que o Brasil é um país com alto potencial de desenvolvimento de tecnologias na área da saúde, porém, nota-se que o Brasil depende de importações de empresas de países como os Estados Unidos da América, Alemanha, China, Suíça, entre outros [2]. Isso ocorre, pois o Brasil não apresenta uma base produtiva nacional suficientemente desenvolvida para suprir as demandas de produtos hospitalares de alto valor agregado, há falhas na transformação de descobertas científicas em produtos concretos, possui pressões demográficas e epidemiológicas (isto é, o envelhecimento da população e o aumento de doenças crônicas e raras, aumenta a demanda de tecnologias mais avançadas, as quais o Brasil ainda não produz suficientemente), apresenta uma falta de articulação entre o conjunto de setores produtivos e de serviços que atuam direta ou indiretamente na área da saúde e pouca transformação de investimentos em resultados concretos [3].

Por conseguinte, a aquisição e uso de um equipamento médico importado de empresas que fabricam produtos com tecnologias avançadas não apresenta garantias de que o mesmo funcionará corretamente ou que não causará danos. (As falhas em equipamentos médicos, isto é, as interrupções da continuidade de um processo produtivo, podem ser causadas por diversos motivos como: escassez de profissionais com treinamento avançado, manejo inadequado, falha por desgaste, manutenção incorreta, entre outros fatores.) Estas falhas podem gerar consequências como lesões graves e, até mesmo, a morte. Em 2023, por exemplo, foi reportado que o sistema de assistência ventricular *HeartWare* (da empresa estadunidense *Medtronic*) poderia

falhar ao iniciar sua bomba, colocando em risco pacientes com insuficiência cardíaca [4].

Dessa forma, este grupo realizou uma análise dos alertas de tecnovigilância [5], que é um sistema de vigilância sanitária responsável por identificar riscos e garantir a segurança dos dispositivos médicos, disponibilizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), entre 01/07/2020 até 30/06/2025, relacionando o número de alertas emitidos para cada fabricante com a quantidade de registros de produtos para saúde deste fabricante no Brasil. [6], também disponibilizado pela ANVISA, visando desenvolver uma análise comparativa qualitativa entre as duas informações.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi estruturado em seções que abordam, respectivamente, o banco de dados de alertas de tecnovigilância, o banco de dados de produtos para saúde registrados no Brasil e análise dos dados obtidos.

Para esta pesquisa, utilizou-se o banco de dados de tecnovigilância disponível no site da Anvisa, emitidos por empresas responsáveis por serviços e produtos de saúde no Brasil. Essas notificações referem-se a ações desencadeadas por eventos adversos associados à utilização de produtos e tecnologias em saúde, como falhas na atualização de software, no processo de esterilização, além de erros em etiquetas de identificação, entre outros [7].

Para esta análise, foram aplicados dois filtros, sendo a contensão do período em um intervalo de cinco anos — 01/07/2020 a 30/06/2025 — e da seção “Assuntos”, além disso, o site permite a seleção de categorias específicas de alertas, foram selecionados os alertas classificados como “Produtos para Saúde”. A partir desses critérios, foi elaborada uma planilha contendo quatro informações principais referentes aos 1.651 alertas identificados nesta seleção específica.

A. Classe de Risco dos Produtos

Refere-se à classificação do nível de risco à saúde associado ao uso do produto médico, conforme determinado pela ANVISA com base em critérios de segurança, complexidade e grau de invasividade. Variando em quatro níveis [8].

- Classe I – Baixo risco
- Classe II – Médio risco
- Classe III – Alto risco
- Classe IV – Risco muito alto

B. Tipo de problema

Refere-se à natureza ou categoria da falha dos dispositivos, o que pode ou não ocorrer devido a esse problema. A identificação da origem dessas falhas possibilita

ações corretivas, analisando as causas e corrigindo os erros, a fim de garantir a segurança dos dispositivos. Exemplos comuns dessas falhas são defeitos mecânicos em equipamentos, reagentes químicos fora das especificações, etiquetas incorretas ou fora dos padrões regulamentares, contaminação da embalagem primária e comprometimento da esterilidade do produto, entre outros. A detecção dessas falhas ocorre por meio de notificações, descrição dos usuários e inspeções laboratoriais. Muitas vezes, os produtos são recolhidos pelas empresas para correção ou substituição para minimizar riscos e assegurar a conformidade dos dispositivos no mercado.

C. Nome e país de origem do fabricante do equipamento

Refere-se à empresa responsável pela fabricação e montagem do equipamento notificado. Os dados referentes aos registros de produtos para saúde no Brasil foram obtidos no dia 14 de julho de 2025 por meio do portal do Governo Federal (Plataforma Dados Abertos), especificamente no conjunto de dados disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/produtos-para-saude-registrados-no-brasil>. Este conjunto disponibiliza informações detalhadas sobre todos os equipamentos regularizados no país, incluindo sua classe de risco.

Ambas as bases de dados foram filtradas com o intuito de realizar uma análise comparativa com os alertas de tecnovigilância previamente descritos. Foram extraídas e organizadas também as seguintes informações: nome do fabricante, número de registros por fabricante e classe de risco do equipamento. Com isso, foi possível estabelecer uma relação entre os fabricantes com maior número de produtos registrados no Brasil e a incidência de alertas de tecnovigilância relacionados a esses mesmos fabricantes.

A utilização de proporções entre o número de alertas e o total de registros por fabricante visa reduzir vieses decorrentes de diferentes escalas de produção. O número absoluto de alertas, por si só, pode ser enganoso, pois fabricantes com maior volume de produtos registrados tendem, naturalmente, a acumular mais notificações. Assim, a proporção fornece uma métrica mais justa para comparação, permitindo avaliar a frequência relativa de alertas independentemente do tamanho da linha de produtos do fabricante.

Para fins de análise, os dados foram tratados em planilhas eletrônicas no Microsoft Excel. Foram elaboradas três tabelas comparativas: a primeira contendo os 12 fabricantes com maior número de alertas de tecnovigilância, discriminando a proporção entre as classes de risco e o total de registros; a segunda apresentando o número de registros de equipamentos por classe de risco, por fabricante; e a terceira contendo a razão entre esses dados, resultando na porcentagem de produtos por classe. Esta última medida, contudo, apresentou limitações ao ser comparada com a quantidade total de registros, evidenciando inconsistências que foram consideradas na interpretação dos resultados.

Essa abordagem permitiu uma análise cruzada entre o volume de produtos registrados por fabricante e a ocorrência de falhas notificadas, possibilitando reflexões sobre padrões

de risco associados a cada fabricante e sua representatividade no mercado nacional.

III. RESULTADOS

As Tabelas 1, 2 e 3 mostram, respectivamente, os fabricantes com os alertas mais emitidos no período analisado, os fabricantes com mais produtos registrados no Brasil, bem como a razão entre alertas emitidos por produtos registrados, considerando o número de alertas e registros tanto pelos valores totais quanto por classe de risco.

TABELA 1. Quantidade de alertas por fabricante e distribuição de classes de risco

Fabricante	Contribuição Total	I	II	III	IV
Abbott	57	13	27	10	8
Philips	56	2	14	38	2
Medtronic	54	3	3	28	23
Ortho Clinical Diagnostics	49	1	39	3	6
GE	51	1	26	24	0
Siemens	49	3	17	29	0
Olympus Medical Systems	25	2	15	8	0
Beckman Coulter	25	0	16	5	4
bioMérieux	24	4	12	8	0
Drägerwerk	19	0	4	15	0
Covidien	18	0	4	12	2
Datascope	18	0	0	18	0
Outros fabricantes	812	107	283	321	118
Total	1257	138	460	517	164

TABELA 2. Quantidade de produtos registrados por fabricante e distribuição de classes de risco

Fabricantes	I	II	III	IV
Abbott	119	438	176	249
Philips	6	42	36	4
Medtronic	122	259	68	283
Ortho Clinical Diagnostics	25	196	44	25
GE	9	78	48	0
Siemens	193	905	207	56
Olympus Medical System	4	70	9	1
Beckman Coulter	127	264	43	20
bioMérieux	41	38	26	14
Drägerwerk	11	107	20	0
Covidien	24	156	73	39

TABELA 3. Razão entre alertas emitidos por produtos médicos registrados por fabricante e distribuição de classe de risco

Fabricantes	I [%]	II [%]	III [%]	IV [%]
Abbott	10,92	6,16	5,68	3,21
Philips	33,33	33,33	88,89	50,00
Medtronic	0,00	1,16	41,17	8,13
Ortho Clinical Diagnostics	4,00	19,90	11,36	16,00
GE	11,11	33,33	50,00	0,00
Siemens	1,55	1,88	14,01	0,00
Olympus Medical System	50,00	24,28	88,89	0,00
Beckman Coulter	3,15	6,06	11,63	0,00
bioMérieux	9,76	31,58	30,77	50,00
Drägerwerk	9,09	3,74	70,00	0,00
Covidien	0,00	2,56	16,44	5,13

IV. DISCUSSÃO

A partir dos resultados evidenciados nas tabelas de 1 a 3, é possível analisar uma relação direta entre a quantidade total de registros e a quantidade de alertas entre as fabricantes com maior quantidade de registro, com exceção de empresas como a *bioMérieux*, a *Olympus Medical Systems*, esta informação infere que a análise de alertas não pode ser feita sem levar em consideração o total de produtos registrados.

Também é possível visualizar que há uma menor ocorrência de alertas para produtos de classe de risco maior, mesmo havendo fabricantes com um alto número de equipamentos de classe de risco IV, por exemplo. Este dado está de acordo com o que é encontrado na literatura, em que equipamentos de classe de risco superior passam por processos de controle de qualidade e testes de confiabilidade mais rigorosos que produtos de outras classes [9].

V. CONCLUSÃO

A análise comparativa entre os alertas de tecnovigilância e os registros de produtos para saúde no Brasil permitiu identificar que a simples contagem de alertas emitidos não é suficiente para avaliar o desempenho ou a confiabilidade de um fabricante. Ao relacionar esses dados com o total de registros, foi possível obter uma visão mais justa da frequência relativa de notificações, reduzindo distorções causadas por diferentes escalas de produção.

Os resultados demonstraram que fabricantes com maior número de produtos registrados tendem, naturalmente, a apresentar mais alertas, mas nem sempre isso se traduz em maior proporção de problemas. Além disso, observou-se que dispositivos de classes de risco mais elevadas apresentam menor incidência proporcional de alertas, o que reforça a importância dos controles de qualidade e das exigências regulatórias mais rigorosas para esses produtos.

Dessa forma, este estudo evidencia a relevância da tecnovigilância como ferramenta para monitorar e aprimorar a segurança dos dispositivos médicos no país, destacando que análises proporcionais, associadas a critérios de classificação de risco, fornecem informações mais precisas para orientar ações regulatórias e decisões de aquisição de equipamentos na área da saúde.

REFERENCES

- [1] G. Florence and S. J. Calil, "Uma nova perspectiva no controle dos riscos da utilização de tecnologia médico-hospitalar," *Rev MultiCiência*, vol. 5, 2005.
- [2] G. R. Botão, K. Ferraz, and M. Servilha, "Uma vulnerabilidade evidente: por que nossa saúde depende tanto de importações?," Sept. 2021. Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil (OPEB). Acesso em: 12 Jul. 2025.
- [3] M. S. S. Felipe, K. S. Rezende, M. F. F. Rosa, and C. A. G. Gadelha, "Um olhar sobre o complexo

econômico industrial da saúde e a pesquisa translacional,” *Saúde em Debate*, vol. 43, Oct. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/MSrDqcWc3vmcgPzKfJTPxVf/?lang=pt>. Acesso em: 12 Jul. 2025.

- [4] ANVISA, “Alerta de tecnovigilância 4021 – sistema de assistência ventricular heartware (medtronic).” Documento técnico da ANVISA, via EBSEH, 2023. Risco de demora ou falha no reinício da bomba ventricular; ação de campo comunicada ao clientes pela empresa.
- [5] Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), “Alertas de tecnovigilância – portal antigo da anvisa.” Página de alertas de tecnovigilância no portal antigo da ANVISA, 2025. Alerta de riscos e eventos adversos registrados em produtos para a saúde; acesso em agosto de 2025.
- [6] Portal Dados Abertos, Brasil, “Produtos para Saúde Registrados no Brasil.” Conjunto de dados no portal dados.gov.br, 2025. Base nacional contendo todos os registros de produtos para a saúde no Brasil. Acesso em: junho de 2025.
- [7] Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), “Alertas da ANVISA.” Página institucional no portal antigo.anvisa.gov.br, 2025. Lista de alertas de segurança sanitária divulgados pela ANVISA. Acesso em: agosto de 2025.
- [8] Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), “Classificação de Equipamentos – ANVISA.” Página institucional no portal gov.br/anvisa, 2023. Publicado em: 04 dez. 2020; atualizado em: 03 mar. 2023. Acesso em: agosto de 2025.
- [9] M. Venturi *et al.*, “Método para avaliação do grau de criticidade de produtos para a saúde em uso em hospital público,” 2023.